

***FENOMENA JUDI ONLINE DI INDONESIA: ANCAMAN BAGI
GENERASI MUDA DAN MASA DEPAN BANGSA***

Kelas XII MIPA

guru pengampu:

Aditya Dwi Prasetya

Ditulis oleh:

Gilland, Ariq, dan Al-Amin

Maghfirah Islamic Leadership Boarding School (MILBoS)

2026

Judi *online* belakangan ini semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan remaja dan anak di bawah umur. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi keuangan. Adapun dampaknya menyebabkan kerugian secara individu maupun negara dari segi finansial maupun moral. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa di Indonesia setidaknya ada 4 juta orang pemain judi online, tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga anak di bawah umur. Bahkan berdasarkan demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang. Sebaran jumlah pemain judi online berusia 10 s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, Sementara usia 21 sampai dengan 30 tahun mencapai 13% atau 520.000 orang. Kelompok usia 30 sampai dengan 50 tahun mencapai 40% atau 1.640.000 orang, sedangkan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah sekitar 1.350.000 orang. Berdasarkan angka-angka tersebut tidakkah kita bertanya-tanya mengapa fenomena ini dapat terjadi?

Sebelum mendalami lebih jauh, mari kita telusuri terlebih dahulu apa itu judi online? Perjudian online (*cyber gambling*) adalah bentuk permainan judi yang dilakukan secara daring dengan menggunakan komputer atau telepon pintar (*android*) melalui jaringan internet. Dalam permainan judi online, setiap pemain terlebih dahulu memilih dan menetapkan meja taruhan, kemudian masuk ke dalam meja tersebut dan memilih salah satu dari berbagai pilihan yang tersedia. Pemain yang memilih dengan benar akan dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan pemain yang kalah wajib menyetorkan taruhan sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati.

Contoh permainan judi online antara lain Poker, Domino, Capsa, Casino, dan taruhan Bola. Perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun hukum telah mengatur praktik ini, judi online masih terus-menerus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan lemahnya keamanan di lingkup siber. Kemudahan akses internet, penggunaan gawai sejak dini, serta promosi melalui berbagai platform menjadi faktor pendukung maraknya judi online terutama pada remaja. Laporan 2025 dari PPATK menyebutkan bahwa 70% pemain judi online berasal dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5.000.000 per bulan, hal ini membuktikan bahwa judi online tidak hanya soal hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan ekonomi.

Dari segi ekonomi, judi online memiliki dampak yang sangat serius, Yusril menyoroti data PPATK yang menunjukkan nilai perputaran dana dari aktivitas judi online sejak 2017 hingga kuartal III 2025 telah mencapai Rp1.032 triliun, dengan lebih dari 259 juta kali transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar Rp155,4 triliun. Meski angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp359,8 triliun, angkanya tetap sangat besar dan menunjukkan bahwa judi online masih mengakar kuat di tengah masyarakat. PPATK juga mencatat bahwa pada tahun 2025 pemain judi online setidaknya masih ada di kisaran 3 juta orang. Jumlah tersebut tidak hanya akan merugikan individu yang bermain saja, tetapi akan sangat berdampak kepada negara dan moral masyarakat.

Bagi remaja dan anak di bawah umur, judi online dapat mengganggu perkembangan mental, semangat belajar, dan membentuk *mindset* instan yang berlawanan dengan nilai kerja keras dan tanggung jawab. Selain itu, anak-anak merupakan generasi yang akan memimpin masa depan di kemudian hari, lalu bagaimana bisa kita membiarkan mereka terpapar oleh aktivitas judi online yang sudah jelas merugikan ini? Maka dari itu diperlukan pengawasan yang ekstra dari pihak orang tua, pembekalan literasi keuangan, serta sosialisasi agar remaja memiliki kesadaran terhadap judi online dan terlindungi dari fenomena yang merugikan ini.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menghadapi fenomena ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa hingga tahun 2025, sudah lebih dari 2,4 juta situs dan konten yang mengandung unsur judi online telah ditutup/diblokir. Namun demikian, jika tindakan ini tidak disertai dengan peningkatan literasi digital dan keuangan pada masyarakat, hal ini akan sia-sia saja.

Dengan melihat realitas-realitas tersebut, sudah sepatutnya bagi kita sebagai masyarakat untuk melihat persoalan ini tidak dengan lensa yang biasa-biasa saja dan tidak bersikap apatis. Maka dari itu diharapkan bagi pemerintah, masyarakat, instansi pendidikan, dan remaja itu sendiri untuk saling bekerja sama dalam menghadapi masalah ini. Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak saat memakai gawai, sekolah perlu memberikan edukasi mengenai bahaya judi online, dan pemerintah harus memperkuat regulasi, penegakan hukum, dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan dan tidak dianggap serius oleh berbagai pihak dan instansi, maka judi online akan tetap menjadi ancaman yang nyata bagi masa depan generasi muda sekaligus bangsa ini. Sebaliknya, jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka dampak negatif judi online dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, generasi muda Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- <https://patikab.bps.go.id/id/news/2024/10/18/841/stop-judi-online.html>
- <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/berantas-tuntas-judi-online>
- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/transaksi-judol-turun-drastis-57-persen-meutya-hafid-capaian-kolektif-pemerintah-dan-masyarakat>
- <https://narasi.tv/read/narasi-daily/ppatk-peningkatan-transaksi-judi-online-capai-237-48-persen-di-tahun-2024>
- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139-156.
- Juliani, R. K., Satria, M., Raharja, R. M., & Legiani, W. H. (2024). Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 113-122.